

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ ОФИЦЕРОВ НА РОССИЙСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ФЛОТЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Полужин Сергей Владимирович¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: s.poluzin@ya.ru

Аннотация

Общество офицеров флота выделялось среди других российских общественных военно-морских организаций узкоспециальной направленностью, т.е. его члены изучали исключительно отечественное и зарубежное военно-морское дело. В 1908 году на одном из своих заседаний члены Общества офицеров флота рассмотрели проект формирования в рядах личного состава российских военно-морских сил специальной служебной категории - корабельные офицеры. Набирать корабельных офицеров предполагалось из кондукторов и унтер-офицеров русского флота. Новая служебная категория должна была стать промежуточным звеном между нижними чинами и офицерским корпусом. Нельзя не отметить, что корпус корабельных офицеров в начале XX века доказал свою эффективность и существовал на ряде иностранных флотов.

Ключевые слова: флот, офицер, корабль, общество, страна, война.

I. ВВЕДЕНИЕ

По общему мнению военно-морских специалистов основным званием нижних чинов для формирования корпуса корабельных офицеров Российского Императорского флота являлся кондуктор. Именно кондукторы представляли служебную категорию наиболее опытных сверхсрочно служащих русского флота. По своим профессиональным качествам кондукторы могли составить неоспоримую социальную базу для корабельных офицеров Российского Императорского флота. Задача нового корпуса корабельных офицеров флота состояла именно в социальной прокладке между нижними чинами и строевыми офицерами. Руководители российского военно-морского ведомства неоднократно отмечали в деловой переписке образовательную и культурную пропасть реально существовавшую при сравнении нижних чинов и строевых офицеров Российского Императорского флота.

Вчерашний кондуктор, произведенный в корабельные офицеры, был доступен и понятен матросам и унтер-офицерам в отличие от строевых офицеров состоящих из представителей дворянского сословия.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Военно-морские общественные организации в начале XX века не обделены вниманием современных исследователей.

Здесь необходимо выделить ряд публикаций М.Т. Джораева по истории Российского морского союза [1] [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]. Общественную, педагогическую и научно-популяризаторскую деятельность комитета морских экскурсий рассматривали в своих научных статьях Т.Н. Лысак [11], [12], [13], [14], [15], [16] и Т.В. Юрина [19], [20]. Общество офицеров флота представляло собой организацию, члены которой профессионально анализировали развитие отечественного и иностранных флотов накануне Первой мировой войны. Одной из проблем стало введение в личный состав Российского императорского флота корпуса корабельных офицеров. Надо сказать, что упомянутая служебная категория эффективно функционировала на целом ряде иностранных флотов.

Старшины и моряки Королевского флота Великобритании в начале XX века.

Члены общества офицеров флота досконально изучили проект корпуса корабельных офицеров русского флота. Правление военно-морской общественной организации собрало перед заседанием необходимые материалы по данному дискуссионному вопросу [17, с.51 – 54]. Причем с данными материалами перед заседанием были ознакомлены все заинтересованные члены Общества офицеров флота. Предлагалось при создании корпуса корабельных офицеров Российского Императорского флота опереться на следующие категории нижних чинов:

- Кондукторы.
- Унтер-офицеры.

Вызывало разные мнения принадлежность к полуофицерским званиям кадетов Морского училища выпускных курсов, т.е. гардемарин. С одной стороны они являлись будущими строевыми офицерами русского флота, а с другой находились в промежуточном служебном положении между нижними чинами и офицерским корпусом.

Однако Морское министерство России сочло, что служебное положение гардемаринов носит временный характер. Дело в том, что после выпускных курсов и учебной корабельной практики они получали первый обер-офицерский чин Российского Императорского флота – мичман. Упомянутое звание было ничем иным как первой ступенью карьерной лестницы строевого офицера русского флота.

Служебная категория полуофицерского звания кондуктор получила значительное развитие накануне Первой мировой войны.

Звание Российского Императорского флота	Военно-морская специальность
Кондуктор	Минный кондуктор
Кондуктор	Машинный кондуктор
Кондуктор	Трюмный кондуктор
Кондуктор	Старший минный содержатель
Кондуктор	Гальванерный кондуктор
Кондуктор	Телеграфный кондуктор
Кондуктор	Радиотелеграфный кондуктор
Кондуктор	Сигнальный кондуктор
Кондуктор	Сигнально-дальномерный кондуктор
Кондуктор	Кочегарный кондуктор
Кондуктор	Рулевой кондуктор
Кондуктор	Машинно-минный кондуктор
Кондуктор	Кондуктор-электрик
Кондуктор	Шкипер
Кондуктор	Старший баталер
Кондуктор	Старший минно-артиллерийский содержатель
Кондуктор	Старший фельдшер
Кондуктор	Санитарный кондуктор
Кондуктор	Авиационный кондуктор

Кондукторы Российского Императорского флота накануне Первой мировой войны.

Достаточно логично составленный проект введения служебной категории корабельных офицеров неожиданно вызвал отрицательную реакцию членов Общества офицеров флота. Для подтверждения своей позиции члены военно-морской общественной организации привели следующие аргументы:

- Младший офицер современного флота должен обладать высоким уровнем специального и общего образования в противном случае произойдет упадок общего интеллектуального уровня офицерского корпуса, что повредит боевой готовности Российского Императорского флота.

- Младшие офицеры флота должны уметь выполнять обязанности, которые хотят вменить корабельным офицерам.

- Промежуточное социальное положение корабельных офицеров между нижними чинами и строевыми офицерами может привести к их недовольству своим статусом в рядах личного состава Российского Императорского флота.

- Корабельные офицеры могут стать причиной еще большего отчуждения нижних чинов и строевых офицеров флота.

- Служебная категория кондукторов представляет собой чисто технических военно-морских специалистов.

- Необходимо улучшить условия службы кондукторов и их должностные оклады по разрядам военно-морских специальностей.

При выходе в отставку можно присваивать кондуктору офицерский чин прапорщика по адмиралтейству с соответствующими служебными привилегиями [18, с.15].

Машинный кондуктор

Практически все члены Общества офицеров флота решительно высказались против введения служебной категории корабельных офицеров. Несмотря на это последовал ряд рекомендаций для российского военно-морского ведомства по улучшению служебного положения нижних чинов Российского Императорского флота:

- Выработка нового положения об организации школ юнг на действующих флотах и флотилиях.
- Предоставление служебных привилегий при производстве в унтер-офицеры флота для лиц, успешно завершивших учебную программу в школе юнг при действующих флотах и флотилиях.
- Выработка более конкретного положения по организации кондукторской школы.
- Регламентация всего процесса прохождения сверхсрочной службы на Российском Императорском флоте в звании кондуктора.
- Создания учебной программы для поднятия общего образовательного уровня кондукторов Российского Императорского флота.
- Усложнение профессиональных и образовательных требований при производстве в следующий унтер-офицерский чин или служебный разряд [18, с.16].

По мнению членов Общества офицеров флота все вышеназванные мероприятия должны были существенно укрепить социальное и служебное положение сверхсрочнослужащих в звании кондуктора русского флота. Нельзя не отметить, что унтер-офицеры, а особенно кондукторы, представляли собой естественную социальную опору строевых офицеров флота по отношению к нижним чинам. Именно унтер-офицеры способствовали организации и поддержке боевой дисциплины на корабле. В данной связи их служебные оклады и привилегии имели ключевое значение в плане сохранения боеспособности на действующих флотах и флотилиях.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при рассмотрении проекта организации корпуса корабельных офицеров Российского Императорского флота в 1908 г. члены Общества офицеров флота ответили решительным отказом. Причиной, скорее всего, стала их сословная принадлежность к дворянскому сословию. Не надо забывать, что все члены Общества офицеров флота оканчивали дворянское Морское училище, и принадлежали к строевым офицерам флота. Естественно в сложившейся сословной иерархии им не представлялось возможным допустить в кают-компанию корабля русского флота выходцев из других сословий Российской Империи.

Однако при этом у членов Общества офицеров флота существовало безусловное понимание необходимости эффективного унтер-офицерского звания. Дело в том, что кондукторы и унтер-офицеры поддерживали порядок и дисциплину среди нижних чинов на боевом корабле. В результате были приняты рекомендации для российского военно-морского ведомства об улучшении образовательных программ школ юнг и кондукторов. Одновременно Морское министерство России получило от членов Общества офицеров флота ряд предложений по увеличению денежного содержания и служебных привилегий для унтер-офицеров и кондукторов Российского Императорского флота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Dzhoraev M.T. Activities of the Russian Maritime Union for the organization of naval education in the early twentieth century. Proceedings of INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18 - 19 January, 2021. Pp. 428 - 433.

Джораев М.Т. Будущее российского подводного флота в исследованиях Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 7. Номер 9. С. 98 - 106.

Джораев М.Т. Научная деятельность Российского морского союза в 1906 - 1908 гг. Рубежи истории. 2020. Номер 4(10). С. 17 - 20.

Джораев М.Т. Применение двигателей Дизеля на русском флоте по рекомендации Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 8. Номер 8. С. 33 - 40.

Джораев М.Т. Проект Устава Российского Морского Союза. Рубежи истории. 2020. Номер 3(9). С. 18 - 22.

Джораев М.Т. Российский морской союз против устаревшего флота. Рубежи истории. 2020. Номер 6(12). С. 18 - 22.

Джораев М.Т. Научные исследования Российского морского союза. Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2021. Номер 1 (66). С. 38 - 42.

Джораев М.Т. Организация Российского морского союза. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. Номер 1 (57). [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 10.09.2023.).

Джораев М.Т. Российский морской союз как организация по возрождению русского флота. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 10. Номер 12 С. 121 - 126.

Лысак Т.Н. Организация в 1910 г. Комитетом морских экскурсий туристического путешествия по восточному побережью Средиземноморья. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 96 - 100.

Лысак Т.Н. Летние учебные плавания Комитета морских экскурсий в 1913 - 1914 гг. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Т. 13. Номер 15 С. 10 -17.

Лысак Т.Н. Форма одежды и знаки отличия Комитета морских экскурсий в начале XX в. Известия Юго-Западного Федерального университета. 2021. Номер 5. Т.11. С. 252 -259.

Лысак Т.Н. Формирование комитета морских экскурсий в структуре лиги обновления флота. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 12. Номер 14 С. 28 - 36.

Материалы по составлению отзыва общества офицеров флота на проект положения о корабельных офицерах. Известия общества офицеров флота. 1908. С. 51 - 54.

Отзыв общества офицеров флота на проект положения о корабельных офицерах. Известия общества офицеров флота. 1908. С. 3 - 15.

Юрина Т. В. Анализ анкет и отзывов участников морских экскурсий «Лиги обновления флота» 1908 - 1910 гг. Национальная безопасность и государственные интересы России: сборник материалов X и XI Всероссийских научно-практических конференций (г. Пенза, 8 февраля 2017 г., 8 февраля 2018 г.). Пенза: Изд. ПГУ, 2018. С. 138 - 140.

Юрина. Т.В. К вопросу об истории развития экскурсионного дела на примере деятельности Комитета Морских Экскурсий «Лиги обновления Флота» 1908 – 1917 гг. Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. Номер 27. С. 1151 - 1153.

CONSIDERATION OF THE PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF SHIP OFFICERS IN THE RUSSIAN IMPERIAL NAVY AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

Poluzin, Sergey Vladimirovich¹

¹Postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: s.poluzin@ya.ru

Abstract

The Society of Naval Officers was distinguished among other Russian public naval organizations by its narrow specialization, i.e. its members studied exclusively domestic and foreign naval affairs. In 1908 at one of its meetings the members of the Society of Naval Officers considered the project of formation of a special service category in the ranks of the Russian Navy - ship officers. Ship officers were supposed to be recruited from conductors and non-commissioned officers of the Russian Navy. The new service category was to become an intermediate link between the lower ranks and the officer corps. It should be noted that the corps of ship officers in the early twentieth century proved its effectiveness and existed in a number of foreign fleets.

Keywords: fleet, officer, ship, society, country, war.

REFERENCE LIST

Dzhoraev M.T. Activities of the Russian Maritime Union for the organization of naval education in the early twentieth century. Proceedings of INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18 - 19 January, 2021. Rp. 428 - 433.

Dzhoraev M.T. Budushchee rossijskogo podvodnogo flota v issledovaniyah Rossijskogo morskogo soyuza. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 T. 7. Nomer 9. S. 98 - 106.

Dzhoraev M.T. Nauchnaya deyatel'nost' Rossijskogo morskogo soyuza v 1906 - 1908 gg. Rubezhi istorii. 2020. Nomer 4(10). S. 17 - 20.

Dzhoraev M.T. Primenenie dvigatelej Dizelya na rusском flote po rekomendacii Rossijskogo morskogo soyuza. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 T. 8. Nomer 8. S. 33 - 40.

Dzhoraev M.T. Proekt Ustava Rossijskogo Morskogo Soyuz. Rubezhi istorii. 2020. Nomer 3(9). S. 18 - 22.

Dzhoraev M.T. Rossijskij morskoy soyuz protiv ustarevshego flota. Rubezhi istorii. 2020. Nomer 6(12). S. 18 - 22.

Dzhoraev M.T. Nauchnye issledovaniya Rossijskogo morskogo soyuza. Kaspijskij region: politika, ekonomika, kul'tura. 2021. Nomer 1 (66). S. 38 - 42.

Dzhoraev M.T. Organizaciya Rossijskogo morskogo soyuza. Uchenye zapiski: elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. Nomer 1 (57). [Elektronnyj resurs] URL: (data obrashcheniya: 10.09.2023.).

Dzhoraev M.T. Rossijskij morskoy soyuz kak organizaciya po vozrozhdeniyu ruskogo flota. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. T. 10. Nomer 12 S. 121 - 126.

Lysak T.N. Organizaciya v 1910 g. Komitetom morskikh ekskursij turisticheskogo puteshestviya po vostochnomu poberezh'yu Sredizemnomor'ya. Problemy social'nyh i gumanitarnykh nauk. Nomer 4(3). 2022. S. 96 - 100.

Lysak T.N. Letnie uchebnye plavaniya Komiteta morskikh ekskursij v 1913 - 1914 gg. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. T. 13. Nomer 15 S. 10 -17.

Lysak T.N. Forma odezhdy i znaki otlichiya Komiteta morskikh ekskursij v nachale HKH v. Izvestiya YUgo-Zapadnogo Federal'nogo universiteta. 2021. Nomer 5. T.11. S. 252 -259.

Lysak T.N. Formirovanie komiteta morskikh ekskursij v strukture ligi obnovleniya flota. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. T. 12. Nomer 14 S. 28 - 36.

Materialy po sostavleniyu otzyva obshchestva oficerov flota na proekt polozheniya o korabel'nyh oficerah. Izvestiya obshchestva oficerov flota. 1908. S. 51 - 54.

Otzyv obshchestva oficerov flota na proekt polozheniya o korabel'nyh oficerah. Izvestiya obshchestva oficerov flota. 1908. S. 3 - 15.

Yurina T. V. Analiz anket i otzyvov uchastnikov morskikh ekskursij «Ligi obnovleniya flota» 1908 - 1910 gg. Nacional'naya bezopasnost' i gosudarstvennyye interesy Rossii: sbornik materialov X i XI Vserossijskikh nauchno-prakticheskikh konferencij (g. Penza, 8 fevralya 2017 g., 8 fevralya 2018 g.). Penza: Izd. PGU, 2018. S. 138 - 140.

Yurina. T.V. K voprosu ob istorii razvitiya ekskursionnogo dela na primere deyatelnosti Komiteta Morskikh Ekskursij «Ligi obnovleniya Flota» 1908 – 1917 gg. Izvestiya PGPU im. V.G. Belinskogo. 2012. Nomer 27. S. 1151 - 1153.